

TRATAMENTO DE CERATOSE ACTÍNICA FACIAL COM “PEELING” QUÍMICO: ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SOLUÇÃO DE JESSNER E ÁCIDO GLICÓLICO A 70%, ASSOCIADOS À SOLUÇÃO DE 5-FLUOROURACIL A 5%.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 04/12/2023](#)

TREATMENT OF FACE ACTINIC KERATOSIS WITH CHEMICAL PEELING: COMPARATIVE STUDY BETWEEN JESSNER'S SOLUTION AND 70% GLYCOLIC ACID, ASSOCIATES THE 5% 5-FLUOROURACIL SOLUTION.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10257883

Emerson Ferreira da Costa¹

Ylka Virginia Ribeiro Gomes²

Regina Celi de Holanda Marinho³

Patrícia Araújo de Andrade⁴

Ivan Machado Figueiredo⁵

Resumo:

Fundamentos: Ceratose actínica representa lesão precursora de carcinoma de células escamosas invasivas. “Peeling” químico tem apresentado bom potencial terapêutico. Associado a 5-fluorouracil amplia

a ação deste e diminuir efeitos adversos locais. **Objetivos:** Avaliar e comparar a eficácia entre a solução de Jessner e o ácido glicólico a 70%, no tratamento de ceratose actínica na face associados à solução de 5-fluorouracil a 5%; avaliar e comparar a tolerabilidade dos pacientes aos tratamentos. **Métodos:** Duas aplicações, com intervalo de 30 dias, de solução de Jessner em um lado da face dos pacientes, e de ácido glicólico a 70% no outro lado, seguidas da aplicação da solução de 5-fluorouracil a 5% em toda a face, com seguimento de 3 meses. **Resultados:** A redução do número de lesões foi maior que 70% para os dois tratamentos. As médias de redução das lesões de ambos não divergiram ($p=0,25$). A aplicação das substâncias foi bem tolerada por todos os pacientes. As diferenças das médias de duração dos sinais e sintomas, durante o seguimento, não foram significativas ($p>0,05$). **Conclusões:** Os tratamentos propostos para ceratose actínica facial foram eficazes ($p<0,00001$) e bem tolerados pelos pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: Ceratose; Terapia; Abrasão química; face; Fluorouracil.

Abstract

Background: Actinic keratosis represent invasive squamous cell carcinoma precursors. Chemical peeling has presented a good therapeutic potential. Its associated to 5-fluorouracil extend these the action and decreasing the local adverse effects. **Objectives:** To evaluate and compare the efficacy between the Jessner's solution and the 70% glycolic acid to facial actinic keratosis treatment associated the 5% 5-fluorouracil's solution; to evaluate and compare the patients' ability to tolerate to proposed treatments. **Methods:** Two applications, with 30 days of break, have gone of Jessner's solution in the patients' face's half, and of 70% glycolic acid in the another half, combined to the 5% 5-fluorouracil's solution in all face, with 3 months of follow up. **Results:** The reduction of the lesions' number was over 70% to both treatments. Their reduction averages of lesions didn't diverge ($p=0,25$). The substances' application was well tolerated for all patients. The averages differences of

the signals and symptoms' duration, in the follow up, had not been significant ($p > 0,05$). **Conclusion:** The treatments proposed to facial actinic keratosis were efficacious ($p < 0,00001$) and well tolerated for the patients.

KEY WORDS: Keratosis; Therapy; Chemexfoliation; Face; Fluorouracil.

Introdução

A ceratose actínica (CA) é uma lesão pré-maligna freqüente, ocorrendo, predominantemente, na pele exposta à luz solar, em pessoas idosas ou adultos de meia-idade e pele clara.¹ Localiza-se especialmente em face, pavilhões auriculares, pescoço, dorso de mãos e antebraços.¹⁻³ Pessoas com pele, cabelo e/ou olhos claros, sensibilidade e história de exposição crônica à luz UV, idade avançada, imunossupressão e predisposição genética para doenças como xeroderma pigmentoso, formam o grupo de maior risco.²⁻⁴

A prevalência de CA é alta para homens e mulheres, maior nos que trabalham sob exposição ao sol^{5,6}, e aumenta com a idade.⁴

São lesões máculo-papulosas, cobertas por escamas secas, de superfície áspera e de cor acastanhada, medindo cerca de 0,5 a 1,0 cm, que podem confluir em placas.^{1,7}

Ceratose actínica e carcinoma de células escamosas (CCE) são relacionados a uma base de mutações identificada.⁸⁻⁹ A razão média de progressão para CCE invasivo é de cerca de 80%.¹⁰⁻¹¹ Com o passar da idade o risco estimado de progressão varia de 6% a 10% em pacientes com múltiplas lesões durante um período de 10 anos.¹²⁻¹³

Os tratamentos mais utilizados para CA são 5-fluoruracil creme tópico (5-FU tópico), crioterapia e curetagem. Crioterapia e curetagem tratam lesões pequenas e discretas. O 5-fluorouracil serve para tratar lesões sobre amplas áreas¹⁴, destruindo a CA por bloqueio da reação de metilação do

ácido desoxi uridílico para ácido timidílico.¹⁵ Assim, interfere com a síntese de DNA.⁶

Pacientes com CA facial generalizada são considerados um desafio terapêutico. O “peeling” químico tem sido um foco de recente interesse para esses casos, apresentando bom potencial terapêutico e melhora na aparência cosmética.¹⁶ Consiste em uma forma acelerada de esfoliação induzida pelo uso de um cauterizante químico que causa alterações na pele por meio de três mecanismos: estimulação do crescimento epidérmico mediante a remoção do estrato córneo; destruição de camadas específicas da pele lesada; indução de uma reação inflamatória no tecido, mais profunda que a necrose provocada pelo agente esfoliante.¹⁷

Quanto à profundidade de ação, é classificado em “peeling” muito superficial, com remoção do estrato córneo; superficial, com necrose de parte ou de toda a epiderme até a camada basal; médio, com necrose da epiderme e de parte ou de toda a derme papilar; e profundo, com necrose até a derme reticular.¹⁸ Quanto mais profundo, maior o período de recuperação e o risco de complicação. Isso reforça a preferência pelos “peelings” superficial e de média profundidade seriados.¹⁷⁻¹⁸

Lesões de espessura parcial cicatrizam por reepitelização a partir do epitélio anexial remanescente ou do epitélio derivado da pele normal adjacente. A cicatrização é rápida, e a cicatriz resultante é imperceptível, pois não há contração.¹⁸

A solução de Jessner é formulada com ácido salicílico 14 g, resorcinol 14 g, ácido láctico (a 85%) 14 g e etanol para completar 100 ml. O “peeling” dessa solução é superficial e propicia uma boa quantidade de esfoliação.¹⁷ Tem a capacidade queratolítica para remover o estrato córneo e destruir porções da epiderme, quebrando as pontes intercelulares entre os queratinócitos.¹⁹ Complicações relacionadas à sua aplicação são raras e incluem reações alérgicas, toxicidade sistêmica pelo resorcinol ou ácido

salicílico, infecção e eritema persistente. Queixas comuns são irritação ou ardor, eritema raiado e descamação lenta, que não constituem complicações.¹⁷

Os alfa-hidroxiácidos (AHA) são ácidos orgânicos, não tóxicos e seguros. O ácido glicólico (AG), AHA mais utilizado em “peeling”, é sintetizado em laboratório.¹⁷ Nas concentrações de 50% e 70% é um agente superficial que causa pouca epidermólise.²⁰ Produz necrose em estrato córneo e epiderme, causando melhora da textura, pigmentação e traços finos de expressão.²¹ Quanto maior a sua concentração e sua duração na pele mais profundo é o “peeling”.¹⁷ Suas complicações potenciais incluem herpes labial, eritema persistente, descamação excessiva, hiperpigmentação pós-inflamatória e infecção.¹⁷

No tratamento da CA, o “peeling” remove células atípicas através de sua ação esfoliante, tendo algumas substâncias uma ação específica para tal. Esses agentes tópicos são usados isoladamente ou combinados com criocirurgia ou 5-FU tópico.⁷

Novas terapias como a fotodinâmica e o imiquimod creme tópico também têm sido utilizados com bons resultados¹⁻², embora constituam opções terapêuticas de custos mais elevados.

Como prevenção, deve-se evitar exposição solar e usar protetor solar. A proteção contra exposição à luz ultravioleta previne a formação de CA.²²

Métodos:

Tipo de estudo: Ensaio clínico prospectivo, não randomizado, único-cego e comparativo (cross over), desenhado para avaliar a eficácia do tratamento de ceratose actínica (CA) na região facial e a tolerabilidade do paciente ao tratamento com “peeling” químico superficial, comparando a solução de Jessner (SJ) com o ácido glicólico (AG) a 70%, seguidos da aplicação da solução de 5-fluoruracil a 5% (5-FU).

Os pacientes, após consentimento livre e esclarecido, foram submetidos à aplicação de SJ em um lado da face, e de AG a 70% no outro lado, seguida pela aplicação de 5-FU em toda a face. Cada paciente recebeu um número de referência em seu protocolo, sendo que os pacientes com numeração ímpar receberam a aplicação de SJ no lado direito da face e, a de AG, no lado esquerdo. Já os com numeração par, receberam a aplicação de maneira inversa. A proposta foi de duas sessões com um intervalo de aproximadamente 30 dias entre elas, e um acompanhamento de cerca de 3 meses, sendo ao todo realizadas 6 avaliações no centro do estudo.

Local: Serviço de Dermatologia do Hospital Universitário de Sergipe –UFS (Rua Cláudio Batista s/n, Bairro: Sanatório, Aracaju – SE)

Procedimentos: Foram incluídos 15 pacientes portadores de CA na região facial, com distribuição simétrica das lesões nos lados da face, assistidos por demanda espontânea no ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário de Sergipe (HU-UFS/SE).

Os pacientes elegíveis consentiram em participar da pesquisa, após serem devidamente esclarecidos, e atenderem aos critérios de inclusão e exclusão. Foram excluídos pacientes que apresentaram história de hipersensibilidade a cosméticos, outras doenças de pele na face, pretensão à exposição solar durante o período do estudo, uso de drogas imunossupressoras, tratamentos clínicos e/ou estéticos prévios na face, história de abuso e/ou dependência de álcool ou outras drogas, em gestação, lactação ou pretensão de engravidar no período do estudo, e qualquer condição que pudesse interferir na adesão do paciente ao protocolo proposto.

Foram 14 mulheres (93%) e 1 homem (7%). A média de idade foi de 65,2 (\pm 8,42) anos, variando de 48 a 78 anos de idade.

De acordo com a classificação do tipo de pele segundo o sistema de Fitzpatrick, 9 pacientes (60%) se enquadraram no tipo II, enquanto os

outros 6 (40%), no tipo III. E com relação ao fotoenvelhecimento cutâneo, os pacientes foram enquadrados de acordo com a classificação de Glogau em tipo IV, 11(73%) e tipo III, 4 (27%) pacientes.

O procedimento foi realizado, após limpeza da pele, através da aplicação da solução de Jessner, em três passadas suaves com gaze simples, em um lado da face do paciente, seguida da aplicação homogênea, com pincel, do ácido glicólico a 70% no outro lado da face. Depois de dois minutos, o paciente lavou o rosto com água. Por fim, foi aplicada a solução de 5-fluoruracil a 5% em toda a face, que foi mantida por seis horas, lavando em seguida, com água e sabonete.

Um protocolo de avaliação foi utilizado, no qual foi registrado o número de lesões e avaliação dermatológica, nas visitas, antes e depois do tratamento, além de registrar os sinais e sintomas referidos pelos pacientes durante as aplicações.

Foram dispensados aos pacientes filtros protetor solar 30 (Hélioblock®), cedidos pelo Serviço de Dermatologia HU-UFS, que por sua vez haviam recebido por meio de doação do laboratório de medicamentos La Roche-Posay, para serem usados durante todo o seguimento. E uma lista de orientações quanto aos cuidados pós-"peeling", associada a um diário, no qual o paciente ou acompanhante responsável deveria preencher diariamente, com os sinais e sintomas ocorridos nos intervalos entre as visitas.

Não houve conflito de interesses. E todo material e produtos utilizados pertenciam ao Serviço de Dermatologia do HU-UFS, sendo cedidos por seu chefe para uso no estudo.

Análise estatística: Foi utilizado o Teste-t de Student para amostras pareadas nas análises do número de lesões e duração de sinais e sintomas durante o seguimento. E o Teste McNemar na análise dos sintomas durante as aplicações, considerando para ambos o valor de p significativo quando menor que 5%.

Resultados

A eficácia do tratamento foi avaliada pela observação da redução do número de lesões de Ceratose actínica (CA) e da melhora na qualidade da pele dos pacientes.

As hemi-faces tratadas com solução de Jessner (SJ) + solução de 5-fluorouracil a 5% (5-FU), apresentavam uma média de 11,93 lesões iniciais e alcançaram um percentual de redução do número de lesões, ao final do tratamento, que variou de 60% a 100%, com uma média de $77,15\% \pm 12,07$ lesões a menos, e uma permanência média final de 2,73 lesões. Já as tratadas com ácido glicólico (AG) + 5-FU apresentavam uma média de 11,67 lesões iniciais e alcançaram uma redução que variou de 50% a 100%, com uma média de $74,02\% \pm 12,66$ lesões a menos, e uma permanência média final de 2,87 lesões (tabela 1).

Ambas as combinações apresentaram uma média do percentual de redução do número de lesões acima de 70%, após duas sessões de "peeling", mantendo-se por três meses de seguimento. A diferença entre as médias de redução não foi estatisticamente significativa ($p=0,25$).

Na análise do resultado de cada combinação utilizada, a SJ + 5-FU apresentou uma redução média de $9,2 \pm 2,9$ lesões ($p < 0,00001$), ao final do seguimento. Enquanto a AG + 5-FU, uma redução média de $8,8$ lesões $\pm 3,7$, ($p < 0,00001$), ambas extremamente significativas (tabela 2). Ao final do tratamento, uma hemi-face de um paciente tratada com SJ e uma de outro paciente tratada com AG alcançaram 100% de cura.

Conforme exame dermatológico, todos os pacientes apresentaram melhora importante do aspecto geral da pele (textura, hidratação e brilho) e redução importante da aspereza de toda a face, proporcionando melhor aparência cosmética (figuras 1, 2 e 3).

A tolerabilidade dos pacientes aos agentes esfoliantes utilizados no "peeling" foi avaliada através das sensações subjetivas, sinais e sintomas

relatados pelos pacientes, durante as aplicações dos agentes esfoliantes, e nos intervalos após as aplicações, através de diário de seguimento.

Nos dois lados, em todos os pacientes, foi relatada ardência no momento da primeira aplicação. E prurido somente foi relatado por 10 (67%) pacientes nas hemi-faces tratadas com AG. Nenhum paciente relatou dor ou outro sintoma. Portanto, a diferença quanto ao prurido não foi significativa (McNemar $p=0,424$) (gráfico 1).

Na segunda aplicação, novamente todos os pacientes relataram ardência, em ambas as hemi-faces. Já prurido foi relatado por 5 (33%) pacientes nas hemi-faces tratadas com SJ, e por 11 (73%), nas com AG. Apenas um paciente relatou dor, na hemi-face tratada com AG. Apesar de o prurido apresentar maior frequência nas hemi-faces tratadas com o AG, a diferença com a SJ não foi estatisticamente significativa (McNemar $p=1$). Já para dor houve uma diferença significativa com o valor de $p=0,001$ (gráfico 2).

Os sinais e sintomas mais relatados no diário, nos intervalos após as sessões, foram de ardência, prurido, descamação e eritema. A duração desses sintomas foi registrada em dias. De tal forma, foram analisadas as médias de duração de cada sinal e sintoma, de acordo com a combinação, no seguimento de 30 dias após a primeira sessão é de 60 dias após a segunda (tabelas 3 e 4).

Nas hemi-faces tratadas com SJ + 5-FU, ardência e descamação foram o sintoma e o sinal, respectivamente, que tiveram maior duração, após a primeira aplicação. Enquanto que após a segunda aplicação, predominaram prurido e descamação. E nas tratadas com AG + 5-FU, ardência e prurido foram os sintomas com maior duração, após a primeira aplicação. Enquanto que, ardência e descamação predominaram após a segunda aplicação.

As médias de duração dos sinais e sintomas foram baixas, relacionada ao tempo de seguimento. Contudo não houve diferença significativa ($p>0,05$)

entre as médias de duração de ambas as combinações de agentes nas duas fases de avaliação.

Outros sinais, que indicam complicação do tratamento, são ferimentos e infecções. Um ferimento pequeno, após descamação de uma lesão de CA, foi referido no diário de 5 pacientes, 4 nas hemi-faces tratadas com AG e 1 nas tratadas com SJ. Apenas 1 paciente apresentou infecção de um ferimento na hemi-face tratada com AG. Porém, nenhum sinal, sintoma ou complicação apresentou-se persistente ao final do seguimento.

Discussão

Estudos epidemiológicos relatam prevalência de ceratose actínica (CA) igual para homens e mulheres.²³ Esta casuística foi composta de 15 pacientes, sendo 14 mulheres. Tal fato pode se dever à maior procura por cuidados médicos por parte das mulheres.

O número de pacientes foi limitado devido à seleção criteriosa dos pacientes, ressaltando que muitos casos, diagnosticados no serviço, não foram inclusos por não se enquadrarem nos critérios estabelecidos, evitando a existência de fatores que pudessem interferir na análise.

A média de idade dos pacientes foi de 65,2 anos, de acordo com o que tem sido relatado na literatura, com casuísticas de meia idade e idosos.^{1,23}

Todos os pacientes se enquadraram nos tipos de pele II e III, segundo a classificação de Fitzpatrick, sendo menos propícios ao desenvolvimento de hiperchromia pós-inflamatória e excelentes candidatos ao "peeling".¹⁷ E segundo a classificação de Glogau, a maioria dos pacientes se enquadrou no tipo IV, ou seja, fotoenvelhecimento precoce grave, constituindo boa indicação para o tratamento proposto.¹⁸

Por selecionar pacientes com CA facial simétrica, com número de lesões muito similar em ambos os lados da face, e pacientes virgens de tratamento, o estudo foi capaz de comparar apropriadamente o

tratamento com “peeling” de solução de Jessner (SJ) e de ácido glicólico (AG) a 70%, ambos combinados à solução de 5-fluorouracil a 5% (5-FU).

A importância de se obter sucesso no tratamento de CA se deve ao fato de que uma proporção razoável de lesões pode evoluir para carcinoma de células escamosas (CCE).^{11,24-25} Assim, o objetivo é a prevenção de CCE invasivo e metastático. Como não é possível determinar clinicamente quais lesões de CA irão progredir para CCE, é recomendada a remoção de todas.²

Lawrence e col. avaliaram o efeito do tratamento de CA com “peeling” químico e com 5-fluorouracil creme tópico (5-FU tópico), comparando 9 características histológicas antes e depois dos tratamentos. Eles observaram que houve significativa ($p < 0,01$) redução de hiperqueratose e paraqueratose após 1 mês do término dos tratamentos, persistindo por 12 meses, para ambos. Pacientes tratados consideraram o “peeling” químico como sendo um tratamento mais conveniente do que o uso tópico diário de 5-FU, porém com redução de lesões e efeito cosmético semelhante para ambos.¹⁶

Katz e col. alcançaram um resultado de 88,14% de redução das lesões após várias aplicações de “peeling” com a combinação de SJ + solução de 5-FU.²⁶ Neste estudo a redução foi um pouco inferior, porém com um número menor de aplicações. As hemi-faces tratadas com SJ + 5-FU apresentaram uma média de redução de lesões de 77,15%. Percentual muito próximo do alcançado em outro estudo que mostra uma média de 75% de redução de lesões com uma única aplicação de “peeling” médio profundo de SJ + ATA a 35% em um lado da face, e com 5-FU tópico duas vezes por dia, por três semanas, no outro lado, obtendo resultado similar em ambos os lados.¹⁶

A obtenção de completa erradicação de CA em áreas extensas tem sido recentemente proposta com o uso de AG em associação com 5-FU.²⁷

Marrero e col. mostraram uma redução de 91,94% de lesões de CA em 18 pacientes tratados com oito aplicações de AG a 70% + 5-FU, com uma diferença significativa ($p < 0,05$) em comparação ao tratamento isolado com AG. Comprovaram ainda uma melhora cosmética mais significativa com o tratamento combinado.²¹ Já no presente estudo, a redução de lesões, com apenas duas aplicações de AG a 70% + 5-FU, foi de 74,02%. Isso demonstra que um número maior de aplicações pode levar a um percentual de redução de lesões ainda maior.

A avaliação do número de lesões foi realizada pelo mesmo investigador, antes e após o tratamento, a fim de evitar um viés de investigação.

Além da melhora cosmética promovida pelo "peeling" e o benefício terapêutico adicional do 5-FU, as propostas terapêuticas deste estudo não promoveram morbidade importante e foram bem toleradas pelos pacientes.

Efeitos adversos locais mais comuns com uso do AG são o eritema persistente, que pode durar 2 a 3 semanas, e a descamação excessiva.²⁵ Já a SJ causa uma imediata sensação de ardência após a sua aplicação sendo esperados edema, eritema e descamação leves após o "peeling".¹⁹

Neste estudo, com relação à aplicação da SJ, alguns sinais e sintomas apresentaram menor frequência e duração, em comparação com o AG. Porém essa diferença não foi significativa. Todos os pacientes toleraram bem a aplicação dos dois agentes esfoliantes.

Há um sinergismo de 5-fluorouracil com solução de Jessner e ácido glicólico, não sendo diferente, estatisticamente, a redução de lesões entre as duas combinações, o que demonstra a utilidade desses dois agentes esfoliantes como terapia adjuvante. Uma descamação aumentada produzida pelo "peeling" conduz a diminuição do acúmulo de crostas causadas pelo 5-FU, diminuindo os efeitos adversos locais e ampliando a ação do 5-FU.²¹ As vantagens dessas combinações são: menor irritação da pele, maior remoção de queratose, melhor efeito estético nos aspectos de

pigmentação, textura e rugas superficiais, e melhor comodidade no tratamento, em comparação com o tratamento tradicional com o 5-FU tópico.^{18,28-29}

Conclusão

O presente estudo permite concluir que os “peelings” da solução de Jessner e do ácido glicólico a 70% combinados com a solução de 5-fluorouracil a 5% são igualmente eficazes no tratamento de ceratose actínica na região facial, reduzindo em mais de 70% o número de lesões, após duas aplicações. Além disso, os tratamentos proporcionam um efeito cosmético adicional ao resultado terapêutico com melhora da aparência da pele.

A aplicação dos dois produtos utilizados no “peeling” foi bem tolerada pelos pacientes do estudo. Os sinais e sintomas relatados no pós-“peeling” foram de curta duração para ambos os tratamentos, e bem tolerados pelos pacientes, que os suportaram e seguiram o protocolo até o final.

Não houve evento adverso grave nem complicações persistentes durante o estudo. Sendo que a seleção criteriosa dos pacientes proporcionou uma avaliação adequada e uma garantia de resultados comparáveis dos tratamentos avaliados, evitando a interferência de fatores externos.

Talvez com um protocolo elaborado para uma amostra maior, com um maior número de aplicações e maior tempo de seguimento dos pacientes, resultados ainda melhores possam ser obtidos.

Convém ressaltar o baixo custo da terapêutica avaliada, comparando-se a outros procedimentos, como a terapia fotodinâmica e à aplicação de imiquimod creme.

Referências

1. Sampaio SAP, Rivitti E. A dermatologia. 2.ed. São Paulo: Artes Médicas Ltda, 2001, p. 629-34.
2. Silapunt S, Goldberg LH, Alam M. Topical and light-based treatments for actinic keratoses. *Sem Cutan Med Surg.* 2003;22:162-70.
3. Moy RL. Clinical presentation of actinic keratoses and squamous cell carcinoma. *J Am Acad Dermatol.* 2000;42:8-10.
4. Salasche SJ. Epidemiology of actinic keratoses and squamous cell carcinoma. *J Am Acad Dermatol.* 2000;42:4-7.
5. Holman CD, Armstrong BK, Evans PR, Lumsden GJ, Dallimore KJ, Meehan CJ et al. Relationship of solar keratosis and history of skin cancer to objective measures of actinic skin damage. *Br J Dermatol.* 1984;110:129-38.
6. Green A, Beardmore G, Hart V, [Leslie D](#), [Marks R](#), [Staines D](#). Skin cancer in a Queensland population. *J Am Acad Dermatol.* 1988;19:1045-52.
7. Drake LA, Ceilley RI, Cornelison RL, [Dobes WL](#), [Dorner W](#), [Goltz RW](#), et al. Guidelines of care for actinic keratoses. *J Am Acad Dermatol.* 1995;32:95-8.
8. Cockerell CJ. Histopathology of incipient intraepidermal squamous cell carcinoma ("actinic keratosis"). *J Am Acad Dermatol.* 2000;42:11-7.
9. Leffell DJ. The scientific basis of skin cancer. *J Am Acad Dermatol.* 2000;42:18-22.
10. Mortier L, Marchetti P, Delaporte E, [Martin de Lassalle E](#), [Thomas P](#), [Piette F](#), et al. Progression of actinic keratosis to squamous cell carcinoma of the skin correlates with deletion of 9p21 region encoding the p16(INK4a) tumor suppressor. *Cancer Lett.* 2002;176:205-14.

11. Glogau RG. The risk of progression to invasive disease. *J Am Acad Dermatol.* 2000;42:23-4.
12. Dodson JM, DeSpain J, Hewett JE, Clark DP. Malignant potential of actinic keratoses and the controversy over treatment: a patient-oriented perspective. *Arch Dermatol.* 1991;127:1029-31.
13. Marks R, Rennie G, Selwood TS. Malignant transformation of solar keratoses to squamous cell carcinoma. *Lancet.* 1988;1:795-7.
14. Stockfleth E, Meyer T, Benninghoff B, Christophers E. Successful treatment of actinic keratosis with imiquimod cream 5%: a report of six cases. *Br J Dermatol.* 2001;144:1050-3.
15. Eaglstein WH, Weinstein GD, Frost P. Fluorouracil. Mechanism of action in human skin and actinic keratoses, I: effect on DNA synthesis in vivo. *Arch Dermatol.* 1970;101:132-9.
16. [Lawrence N](#), [Cox SE](#), [Cockerell CJ](#), [Freeman RG](#), [Cruz PD Jr](#). A comparison of the efficacy and safety of Jessner's solution and 35% trichloroacetic acid vs 5% fluorouracil in the treatment of widespread facial actinic keratoses. *Arch Dermatol.* 1995;131:176-81.
17. Rubin MG. Manual de peeling químico superficial e de média profundidade. Rio de Janeiro: Affonso e Reichmann editores associados, 1995.
18. Brody HJ. Peeling químico e resurfacing. 2th ed. Rio de Janeiro: Reichmann e Affonso editores, 2000.
19. Monheit GD. The Jessner's-trichloroacetic acid peel. An enhanced medium-depth chemical peel. *Dermatol Clin.* 1995;13:277-83.
20. Moy LS, Murad H, Moy RL. Glycolic acid peels for the treatment of wrinkles and photoaging. *J Dermatol Surg Oncol.* 1993;19:243-6.

21. Marrero GM, Katz BE. The new fluor-hydroxy pulse peel. A combination of 5-fluorouracil and glycolic acid. *Dermatol Surg.* 1998;24:973-8.
22. Dinehart SM. The treatment of actinic keratoses. *J Am Acad Dermatol.* 2000;42:25-8.
23. Memon AA, Tomenson JA, Bothwell J, Friedmann PS. Prevalence of solar damage and actinic keratosis in a Merseyside population. *Br J Dermatol.* 2000;142:1154-9.
24. Dinehart SM, Nelson-Adesokan P, Cockerell C, Russel S, Brown R. Metastatic cutaneous squamous cell carcinoma derived from actinic keratosis. *Cancer.* 1997;79:920-3.
25. Lewis AB. Alpha-hidroxy acids. In: Wolverfon SE. *Comprehensive dermatologic drug therapy.* Pennsylvania: WB Saunders company; 2001. p.659-68.
26. Katz B. The Flour-hydroxy pulse peel: a pilot evaluation of a new superficial chemical peel. *Cosmet Derm.* 1995;8:24-30.
27. Van Scott EJ, Yu RJ. Alpha hydroxy acids: procedures for use in clinical practice. *Cutis.* 1989;43:222-8.
28. Zackheim HS. Topical and intralesional chemotherapeutic agents. In: Wolverfon SE. *Comprehensive dermatologic drug therapy.* Pennsylvania: WB Saunders company; 2001; p.595-7.
29. Feldman SR, Fliescher AB, Williford PM, Jorizzo JL. Destructive procedures are the standard of care for treatment of actinic keratoses. *J Am Acad Dermatol.* 1999;40:43-7.

ANEXOS:

<i>Pacientes</i>	N° de Lesões de QA						Percentual de redução de lesões de QA	
	Pré-tratamento		1 mês		3 meses			
	<i>SJ+FU</i>	<i>AG+FU</i>	<i>SJ+FU</i>	<i>AG+FU</i>	<i>SJ+FU</i>	<i>AG+FU</i>		
1	10	12	8	10	3	4	-70%	-67%
2	20	17	13	11	5	4	-75%	-76%
3	13	10	9	7	4	3	-69%	-70%
4	14	12	10	8	5	4	-64%	-67%
5	11	8	6	4	0	1	-100%	-88%
6	15	11	8	4	2	0	-87%	-100%
7	14	17	9	10	1	2	-93%	-88%
8	10	9	5	6	2	3	-80%	-67%
9	16	20	7	9	4	3	-75%	-85%
10	8	9	4	6	1	3	-88%	-67%
11	10	13	5	6	3	4	-70%	-69%
12	9	8	5	7	2	3	-78%	-63%
13	10	10	6	7	4	5	-60%	-50%
14	10	7	7	5	4	2	-60%	-71%
15	9	12	5	6	1	2	-89%	-83%
Média	11,93	11,67	7,13	7,07	2,73	2,87	-77,15%	-74,02%

Tabela 1 Média do número de lesões de ceratose actínica (CA), antes e depois dos tratamentos; e percentual de redução das lesões (SJ: solução de Jessner, FU: solução de 5-flourouracil 5%, AG: ácido glicólico).

Média da redução do número de lesões de QA				
Tratamento	SJ + 5 FU		AG + 5 FU	
s				
Seguiment	1 mês	3 meses	1 mês	3 meses
o				
Média	4,8	9,2	4,6	8,8
Desvio Padrão	1,7	2,9	2,7	3,7
Valor de p	0,000000004 10	0,000000000 64	0,00001044 90	0,000000029 67

Tabela 2 Análise estatística da média de redução de lesões de ceratose actínica (CA) por tratamento (SJ: solução de Jessner, 5-FU: solução de 5-flourouracil 5%, AG: ácido glicólico).

Sintomas /sinais	SJ + 5-FU	AG+ 5-FU	Diferença	D.P.	Valor de p
Ardência	4,93	4,40	0,53	2,89	0,48
Prurido	2,67	4,00	- 1,33	2,89	0,09
Descamação	4,33	3,27	1,06	4,54	0,37
Eritema	1,60	1,73	- 0,13	0,63	0,43

Tabela 3 Média de duração dos sinais e sintomas, em dias, até 30 dias após a primeira aplicação do "peeling". (D.P: Desvio Padrão, SJ: solução de Jessner, 5-FU: solução de 5-flourouracil 5%, AG: ácido glicólico).

Sintomas /sinais	SJ + 5-FU	AG + 5-FU	Diferença	D.P.	Valor de p
Ardência	3,33	4,33	- 1,00	2,24	0,11
Prurido	3,40	3,93	- 0,53	2,20	0,36
Descamação	4,13	4,20	- 0,07	1,53	0,87
Eritema	1,13	0,80	0,33	1,59	0,43

Tabela 4 Média de duração dos sinais e sintomas, em dias, até 60 dias após a segunda aplicação do "peeling"(D.P: Desvio Padrão, SJ: solução de Jessner, 5-FU: solução de 5-flourouracil 5%, AG: ácido glicólico).

GRÁFICOS

Gráfico 1	<p>Percentual de pacientes que apresentaram sintomas imediatamente após a primeira aplicação do "peeling", por agente esfoliante. (Prurido p= 0,424)</p>
------------------	--

EMBED Excel.Chart.8 \s

Gráfico 2

Percentual de pacientes que apresentaram sintomas imediatamente após a segunda aplicação do "peeling", por agente esfoliante. (Prurido $p=1$; Dor $p=0,001$)

¹ (COSTA EF) – Doutor em Ciências
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Chefe do Serviço de

Dermatologia

² (GOMES YVR)- Mestre em engenharia de materiais

INSTITUTO PARAIBANO EDUCACIONAL- Coordenadora do Serviço de

Dermatologia

³ (MARINHO RCH) – Médica

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Estagiária do Serviço de

Dermatologia

⁴ (ANDRADE PA)– Médica

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Residente de Dermatologia

⁵ (FIGUEIREDO IM) – Médico Dermatologista

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – Residente de Dermatologia

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil